

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭВМ

Зиёвуддинова Мухлиса

Юсупова Фотима

Студенты 2 курса русского языка в группах иностранных языков

Ферганский государственный университет

Филологический факультет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10316573>

Аннотация. В данной статье рассматривается история развития вычислительной техники. Приводится информация о различных компьютерах и системах счисления, на которых они основаны. Даются исторические факты о создателях ЭВМ. Делается сравнение производительности ЭВМ прошлого и настоящего.

Ключевые слова: электронно-вычислительная машина, вычислительная техника, компьютер, система счисления, процессор.

ВВЕДЕНИЕ

Вычислительная техника является основой построения информационно-измерительных систем, используемых для решения важнейших научно-технических задач. Вычислительные устройства обеспечивают моделирование реальных радиотехнических комплексов в различных ситуациях, работу систем автоматизированного проектирования, управление сложнейшими технологическими процессами. Проблемы вычислительной техники следующие:

- 1) создание и использование современной элементной базы;
- 2) разработка цифровых узлов и устройств, входящих в состав компьютерных систем;
- 3) разработка новых модифицированных компьютеров с нейронной структурой построения [1, с. 6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В основном почти все вычислительные машины основаны на двоичном коде. Такие как, например, ENIAC (США), МЭСМ (СССР), БЭСМ-1, М-1, М-2, М-3, «Стрела», «Минск-1», «Урал-1», «Урал-2», «Урал-3», М-20, БЭСМ-2, «Раздан», IBM -701, использовали много электроэнергии и состояли из очень большого числа электронных ламп. Например, на создание ENIAC ушло 200000 человеко-часов и 486804,22 доллара США. Всего комплекс включал в себя 17468 ламп 16 различных типов, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, 70000 резисторов и 10000 конденсаторов. Вес – 27 тонн, объём памяти – 20 число-слов, потребляемая мощность –

174 кВт, вычислительная мощность – 357 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду, устройство ввода-вывода данных – табулятор перфокарт компании IBM: 125 карт/минуту на ввод, 100 карт/минуту на вывод. ЭНИАК проработал более 10 лет и был окончательно выключен 2 октября 1955.

1934 г. немецкий студент Конрад Цузе, работавший над дипломным проектом, решил сделать (в домашних условиях) цифровую вычислительную машину с программным управлением. Машина должна была работать с двоичными числами (впервые в мире). В 1937 г. машина Z1 (Цузе 1) заработала. Она могла обрабатывать 22-х разрядные двоичные числа с плавающей запятой, с памятью на 64 числа. Она работала полностью на механической (рычажной) основе.

Секретный британский компьютер Colossus был спроектирован и построен в 1943 году для расшифровки перехваченных немецких радиосообщений, зашифрованных с помощью системы Lorenz SZ. Компьютер состоял из 1500 электронных ламп (2500 в Colossus Mark II), что делало Colossus самым большим компьютером того времени. Создание и введение его в строй позволило сократить время расшифровки перехваченных сообщений с нескольких недель до нескольких часов. Модернизация Colossus Mark II считается первым программируемым компьютером в истории ЭВМ. Британские криптоаналитики из Блетчли-парк смогли взломать код машины Лоренца в январе 1942 года, ни разу не увидев саму машину. Это стало возможным из-за ошибки германского оператора.

В 1961-1968 годах, на основе приобретенного опыта Н. П. Брусенцов вместе с Е. А. Жоголевым разработали архитектуру новой двухстековой троичной ЭВМ, названной затем «Сетунь-70». В ней достоинства троичности воплощены с более обстоятельным пониманием и полнотой, в частности: установлен троичный формат для кодирования алфавитных символов (аналог двоичного байта) – трайт из шести тритов; пополнен набор операций трехзначной логики и «троичных» команд управления ходом выполнения программы; увеличены возможности операций с числами различной длины: один трайт, два трайта, три трайта, с допустимой длиной результата до шести трайтов [2].

В современной вычислительной технике, в устройствах автоматики и связи используется в основном двоичная система счисления, что обусловлено рядом преимуществ данной системы счисления перед

другими системами. Так, для ее реализации нужны технические устройства лишь с двумя устойчивыми состояниями, например, материал намагничен или размагничен (магнитные ленты, диски), отверстие есть или отсутствует (перфолента и перфокарта). Этот метод обеспечивает более надежное и помехоустойчивое представление информации, дает возможность применения аппарата булевой алгебры для выполнения логических преобразований информации. Кроме того, арифметические операции в двоичной системе счисления выполняются наиболее просто [1, с. 11].

Уже 3 августа 1977 года был анонсирован микрокомпьютер Radio Shack TRS-80 (позже названный Model I). В Model I материнская плата и клавиатура машины были объединены в одном корпусе – это было типичное решение для 8-ми и 16-разрядных микрокомпьютеров того времени; блок питания, однако, был внешним. В качестве центрального процессора использовался Zilog Z80 на частоте 1,77 МГц (более поздние модели поставлялись с Z80A). Базовая модель первоначально поставлялась с 4 КБ ОЗУ, а позднее – с 16 КБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С этого момента началась время современных ЭВМ. Сейчас персональные компьютеры стали 64 разрядными, их частота доходит до 4 ГГц, видеокарта с 16 Гб памятью еще больше ускоряет процессор, ОЗУ доходит до 128 Гб.

Среди суперкомпьютеров самым мощным является китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight. По состоянию на июнь 2016 года его производительность, согласно тестам LINPACK, достигает 93 петафлопс. Sunway TaihuLight использует более чем 10,5 миллиона процессорных ядер и работает под управлением собственной операционной системы Sunway Raise OS 2.0.5 на базе Linux. Система также включает собственную реализацию OpenACC 2.0, предназначенной для распараллеливания кода [3].

Использованная литература:

1. Захаров Н. Г., Сайфутдинов Р. А. / Вычислительная техника / Ульяновск: УлГТУ, 2017. 224 с.
2. Малашевич Б. М. / Троичная система счисления, трехзначная логика и ЭВМ на их основе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ithistory.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:09_troichnyi_EVM.pdf/ (дата обращения: 05.12.2016).

3. China Races Ahead in TOP500 Supercomputer List, Ending US Supremacy. [Electronic resource]. URL: <https://www.top500.org/news/china-races-ahead-in-top500-supercomputer-list-ending-us-supremacy/> (date of access: 05.12.2016).
4. Z.X.Komilova. D.B.Botirov. Informatika va axborot texnologiya fanini o`qitishda bulutli texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayoni va o'quv sifatini takomillashtirish muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax davlat pedagogika universiteti. Том 1., - 325-329.
5. Z.Kh.Komilova, F.S.Nazirjonova. The role of new information technologies in education. Экономика и социум. 2021, № 4-1 (83), -С.167-170.
6. Z. X. Komilova. Axborot texnologiyalari fanining hozirgi jamiyatdagi o`rni va ahamiyati //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Buxoro davlat universiteti. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 234-237.
7. Z. X. Komilova & F. S. Nazirjonova. (2020). The value and role of interactive methods in the development of information technology in primary school pupil. Academia An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Reviewed International Journal). ISSN, 2249-7137.
8. Z.X.Komilova. Veb sahifalar yaratishning dasturiy ta'minoti. Miasto Przyszłości 31 (Vol. 31 (2023)), 326-329.
9. Z.X.Komilova. D.B.Botirov. Informatika va axborot texnologiya fanini o`qitishda bulutli texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayoni va o'quv sifatini takomillashtirish muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax davlat pedagogika universiteti. Том 1., - 325-329.
10. Z.Kh.Komilova, F.S.Nazirjonova. The role of new information technologies in education. Экономика и социум. 2021, № 4-1 (83), -С.167-170.
11. G.I.Yuldasheva, Z.X.Komilova. Informatika fanini o`qitish jarayonida Mobil texnologiyalardan foydalanish. Miasto Przyszłości, 2022, Том 29, 385-387 б.
12. T.I.Tojalievich, M.M.Mavlonjonovich, U.J.Tokhtasinovich, T.A.Eraliyevich. Methods of implementation of information protection system. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, №10(6), С.1037-1040, 2022
13. Z. X. Komilova. Axborot texnologiyalari fanining hozirgi jamiyatdagi o`rni va ahamiyati //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Buxoro davlat universiteti. – 2023. – Т. 2. – №. 2. –С. 234-237.

14. Z. X. Komilova WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0 TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING QISQACHA TARIXI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 2023/2/17. c.-196-200.
15. Komilova, Z. X., & Nazirjonova, F. S. (2020). The value and role of interactive methods in the development of information technology in primary school pupil. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Reviewed International Journal)*. ISSN, 2249-7137.
16. Komilova, Z. X. (2023). Axborot texnologiyalari fanining hozirgi jamiyatdagi o'rni va ahamiyati. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Buxoro davlat universiteti, 2(2), 234-237.
17. Hokimovna, K. Z. (2023). INTERNET ETIKASI VA INTERNETGA QARAMLIKNI OLDINI OLIH. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(14), 130-132.
18. Hokimovna, K. Z. (2023). WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0 TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING QISQACHA TARIXI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 196-200.
19. Hokimovna, K. Z. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINING HOZIRGI JAMIYATDAGI O'RNI VA AHAMIYATI. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (2), 234-237.
20. Hokimovna, K. Z. (2023). WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0 TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING QISQACHA TARIXI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 196-200.
21. Hokimovna K. Z. Savodxonlikni Oshirish Jarayonida Aktdan Foydalanish //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 88-90.
22. Тожибоев, И. Т., & Комилова, З. Х. (2023). РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ТЕСНика, (1 (10)), 18-25.
23. Shermatova X. M., Komilova Z. X. Axborot kommunikatsion texnologiyalar va ta'lim jarayonlarini modellashtirish. 228 b. – 2022.
24. Komilova Z.X. Ta'limda axborot texnologiyalari.1-qism. O'quv qo'llanma. Farg'ona. 2023.